
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 376.37

DOI 10.5281/zenodo.13902860

Носова В.В.

Носова Виктория Вячеславовна, Смоленский государственный университет, Россия, 214000, Смоленск, ул. Пржевальского, 4. E-mail: nosova-96@internet.ru.

Научный руководитель: *Колодовская Елена Анатольевна*, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой специальной педагогики и психологии, Смоленский государственный университет, Россия, 214000, Смоленск, ул. Пржевальского, 4. E-mail: nosova-96@internet.ru.

Некоторые аспекты развития активного словаря у детей дошкольного возраста с задержкой речевого развития

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые аспекты формирования активного словаря у детей с задержкой речевого развития. Автор выделяет характеристики и особенности речевой активности таких детей, а также анализирует влияние различных факторов, включая возраст, уровень интеллектуального развития и окружающую языковую среду. Особое внимание уделяется методам и приёмам, способствующим обогащению словарного запаса. Исследование показывает, что целенаправленная работа над активным словарём может значительно улучшить коммуникативные навыки детей. Результаты работы могут быть полезны педагогам, логопедам и родителям в процессе коррекционной работы и индивидуального подхода к каждому ребёнку.

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, задержка речевого развития, коррекционно-логопедическая работа, развитие активного словаря.

Nosova V.V.

Nosova Victoria Vyacheslavovna, Smolensk State University, Russia, 214000, Smolensk, Przhevalskogo str., 4. E-mail: nosova-96@internet.ru.

Scientific supervisor: *Kolodovskaya Elena Anatolyevna*, Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the Department of Special Pedagogy and Psychology, Smolensk State University, Russia, 214000, Smolensk, Przhevalskogo str., 4. E-mail: nosova-96@internet.ru.

Some aspects of the development of active vocabulary in preschool children with speech development delays

Abstract. This article discusses the key aspects of developing an active vocabulary in children with speech delay. The author highlights the characteristics and features of the speech activity in these children and analyzes the influence of various factors, including age, level of intellectual development, and the surrounding language environment. Particular attention is given to methods and techniques that facilitate vocabulary enrichment. The study shows that targeted work on the active vocabulary can significantly improve children's communicative skills. The results of this work may be useful for teachers, speech therapists, and parents in the process of corrective work and individual approach to each child.

Key words: preschool children, speech development delay, correctional-logopedic work, development of active vocabulary.

Задержка речевого развития (ЗРР) – это языковое расстройство, при котором у ребенка не развиваются языковые способности в обычный, соответствующий возрасту период его развития.

«У детей раннего возраста с ЗРР лексический запас минимален, они чаще используют жесты и мимику вместо слов» [3 с. 78.]. Это чаще всего наблюдается у детей от двух до семи лет и может продолжаться во взрослом возрасте. Задержка речевого развития относится к «дизонтогенезу» по типу задержанного развития, что характеризуется замедленным темпом формирования вербальной речи с временной фиксацией на более ранних возрастных этапах». У детей с ЗРР характер речевых ошибок менее специфичен, чем при ОНР. Преобладают ошибки типа смешения продуктивной и непродуктивной форм множественного числа («стулы», «листы»), унификация окончаний родительного падежа множественного числа («карандашов», «птичков», «деревов»). У этих детей отстает от нормы объем речевых навыков, для них характерны ошибки, свойственные детям более младшего возраста.

В дошкольном детстве у детей закладываются ценностные установки развития иные установки развития личности, основы его индивидуальности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Важная задача каждого педагога – помочь ребёнку сберечь и развить желание к изучению, удовлетворить детскую нужду в активной деятельности, дать знания для ума ребенка.

Один из главных факторов полно-

ценного развития ребенка — это овладение речью. При расширении потребности выразить свои мысли, делиться знаниями, дошкольник начинает развиваться всесторонни. Активная деятельность играет главную роль в этом процессе. Всевозможные виды деятельности (учебный процесс, игра, труд, бытовая деятельность) формируют в себе разнообразные педагогические возможности.

Общение играет самую главную роль в процессе формирования речи. Следовательно, из-за этого в дошкольном возрасте актуальна проблема формирования словарного запаса.

Всё чаще у детей в раннем возрасте отмечается ЗРР (позднее появление первых слов, отставание в формировании фразовой речи), а на более поздних этапах наблюдается отставание в овладении речью.

Безусловно дети с ЗРР имеют наиболее выраженные особенности: ограниченный запас знаний, сниженную познавательную активность, нарушение коммуникативной функции речи, недостаточность понимания, осмысление речи.

Индивидуальность активного словаря и формирование речи связано у детей с ЗРР с их сниженной познавательной активностью.

При ЗРР характерны следующие особенности словарного запаса: стойкий речевой негативизм, скудность словаря, недопонимание смысла слов, не уместное употребление слов в тексте.

Отмечается ограниченный словарный запас. Характерной особенностью для группы детей с ЗРР представляют значительные индивидуальные различия, кото-

рые во многом во многом зависят от индивидуального патогене ЗРР это преобладание пассивного словаря над активным словарём. Дети дошкольного возраста с ЗРР понимают понятие многих слов; пассивный словарь близок к норме. Но применение слов в повседневной речи, вызывает большое затруднение. А. В. Короткова считает: «Бедность словаря проявляется, например, в том, что дети с задержкой речевого развития не знают многих слов: названий посуды (стакан, чашка, ложка, вилка), цветов (роза, подснежник, ромашка), диких животных (лось, белка, заяц, волк), птиц (аист, ворона), инструментов (пила, молоток), профессий (учитель, повар, врач), частей тела и частей предмета (рука, живот, голова, ноги, руки) и др. [1, с. 25].

Расчленение комплексов на части начинается в возрасте от полутора до двух лет. Рост активного словаря происходит именно в этот период, образуются первые предложения. В это время начинается формирование различных частей в комбинации. Начинает расти словарный запас, к трём годам насчитывает 300-400 слов, разных частей речи.

Так же в возрасте трёх лет у ребенка происходит активное пополнение словарного запаса, при помощи вопросов «Что это?», «Как называется?» «Зачем?» и т.д.

Около 1550 слов может достигать словарный запас к трём годам. Дети начинают употреблять в речи трех-четырёхсловные предложения. Дети в данном возрасте начинают усваивать значение слов при помощи предметов и объектов окружающей среды, назначение, свойство. До 1900 слов доходит словарный запас у детей в возрасте четырех лет. Становится достаточно понятное значение слов и употребляет их как единицу. Огромнейший скачек в развитии словаря происходит в возрасте от пяти до шести лет. Дети в возрасте пяти лет стараются самостоятельно понять правила соотнесения мира действительности и языка. Постепенно начинает формиро-

ваться навык активного словообразования, начинают активно пользоваться всеми частями речи. Словарный запас начинает активно развиваться благодаря расширению кругозора. До 2000 – 2500 слов достигает словарный запас у детей в возрасте пяти лет, а в шестилетнем возрасте до 3500 – 4000 слов. В данный период начинают осваивать и использовать в речи такие понятия как, название предметов и материалов из которых они изготовлены (ткань, дерево, резина), названия живых существ и сред их обитания (почва, вода, воздух), название профессий, слова, обозначающие родовые и видовые обобщения (инструменты, игрушки), а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (посуда – это то, что нужно человеку для еды).

Родным становится усваиваемый язык к старшему дошкольному возрасту, происходит постижение лексики и других компонентов языка. Именно на данном этапе завершается формирование ядра словаря, при всём при этом развитие семантическое и грамматическое развитие остается не завершенным. Смысловое содержание осознается к семи годам. Происходит это благодаря новым знаниям о мире. Обобщение и систематизация происходит по мере развития ребенка. Дети овладевают складной, правильно оформленной фонетически, лексически и грамматически фразовой речью к концу дошкольного возраста.

Р.И. Лалаева отмечает, что в глагольном словарном запасе, преобладают слова, выражающие повседневные действия, которые осуществляет или наблюдает ребенок (идти, бежать, прыгать, мыть, умываться, купаться, одеваться, есть, пить, убирать), Используемые глаголы однообразны, количество их ограничено. Происходит парафазия при их употреблении. В Замены слов по семантическому сходству и с диффузным, нечётким значением (чирикает – поет, воркует – поет, ползет – идет, вяжет – шьет, лечит – уколол делает пашет – убирает, рычит – ревет, рычит – воет и т.д.) [2, с. 54].

Бесприставочные глаголы выходят на первое место в речи (шел, перешел, ушел, пришел). Происходит звукоподражающая замена глаголов (мычит – му-му-му, кукарекает – ку-ка-ре-ку, жужжит – жи-жи).

Из названий действий ребёнка, которые он совершает сам состоит пассивный словарный запас (ест, пьет, сидит, стоит, бежит, спит, играет, прыгает, убирает, гуляет, чистит, купается, умывается, раздевается, одевается, подметает, причесывается, поливает, копает, кричит, едет, строит, говорит, несет, рисует). Помимо этого, ребенок обязан понимать действия близких ему людей и знать их название (читает, рисует, пишет, чинит стирает, гладит, шьет, и т.д.).

Дети с ЗРР очень сжато и недифференцированно употребляют слова, определяющие характер предметов.

Чаще в речи дети используют прилагательные. Что бы описать цвет предмета, используют название основных цветов, для определения величины предмета (высота, длина, ширина и т.д.) употребляют слова «большой – маленький».

Положительные оценочные прилагательные (*добрый, умный*) заменяют словом - «хороший», отрицательные (*злой, жадный*) заменяют словом - «плохой».

Вместо антонимов дети зачастую употребляют предложенные же прилагательные с отрицательной частицей: веселый – *невеселый* (вместо *грустный*), «не»: *храбрый – не храбрый* (вместо *трусливый*).

Так же, происходит затруднение в подборе слов-синонимов, проявляются следующие ошибки: употребляются слова с частичкой «не», или синонимы заменяют антонимами (*радостный – печальный*), используют в речи слова другой части (*горе – печальный*).

Ю. А. Покровская описывает задержку речевого развития как единое нарушение, в целом дают сбой не только звенья речи, но и психические процессы. Ю. А. Покровская считает, работа коррекции речи с такими детьми, основывается на этиопатогенетическом подходе, не вынося на главную роль симптомы данного

нарушения [4, с. 211].

Е. В. Мазанова подчёркивает, что у детей раннего возраста с ЗРР лексический запас минимален, употребляют только ударные слоги, преобладают жесты и мимика, не большое количество детей в речи используют звукоподражания сочетания звуков, которые замещают существительные, глаголы. У этих детей нарушено освоение грамматическими средствами языка [3, с. 78].

Многие исследователи занимались проблемой формирования словаря детей дошкольного возраста. Анализ природы слова и особенностей освоения детьми лексики осуществляли Е.И. Тихеева, М.М. Коница, Л.А. Пенъевская, В.И. Логинова, В.В. Гербова, А.П. Иваненко, В.И. Яшина. Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова, Е.М. Струнина изучали специфику усвоения 5 слова как лексической системы, его связи с другими лексическими единицами. Важным условием формирования словаря дошкольника является выбор эффективных, целесообразных методов и приёмов, а также форм осуществления данной работы педагогами [7, с. 141].

Несмотря на определенные отклонения от возрастных нормативов (в особенности в сфере фонетики), речь детей обеспечивает ее коммуникативную функцию, а в ряде случаев является достаточно полноценным регулятором поведения. У них более выражены тенденции к спонтанному развитию, к переносу выработанных речевых навыков в условиях свободного общения, что позволяет скомпенсировать речевую недостаточность до поступления в школу».

«Формирование активного словаря возможно через регулярное использование диалогов, которые побуждают детей к самостоятельной вербальной активности» [8, с. 12-18]. Ф.А. Сохин полагает, что исследование лексической системы языка у детей создает основу для создания и разработки современных подходов к коррекции речевых нарушений.

Основные методики для развития активного словаря у детей с ЗРР включают в себя следующие шаги:

1. Использование игр и упражнений, способствующих активизации ребенка и развитию его словарного запаса. Это могут быть игры с карточками, различные кубики с изображениями, ассоциативные картинки и др.

«Игра как форма обучения позволяет детям с задержкой речевого развития не только запоминать новые слова, но и применять их в разных контекстах, что способствует формированию активного словаря.» [5, с. 24]

2. Постепенное расширение словарного запаса ребенка за счет практики повседневного общения. При этом важно активно привлекать его к разговору, задавать вопросы и обсуждать различные темы.

3. Использование специальных программ и приложений на планшетах и компьютерах, которые помогают развивать речь и активизировать словарь ребенка.

4. Регулярные занятия с логопедом, который поможет разработать индивидуальную программу развития для ребенка и провести занятия по расширению словарного запаса.

5. Вовлечение родителей в процесс развития активного словаря ребенка, обучение им специальными методиками и приемами для помощи в этом процессе.

Так же необходимо учитывать, что каждый ребенок индивидуален, и необходимо подходить к развитию его активного словаря с учетом его специфических потребностей, интересов и особенностей.

Важно помнить, что развитие активного словаря у детей с ЗРР требует постоянной практики и терпеливости со стороны родителей и специалистов. Постепенные усилия и систематические занятия помогут добиться успеха и улучшить коммуникативные навыки ребенка [6, с. 95].

Обобщая исследования, представленные в данной статье, можно сделать следующие выводы и рекомендации.

Особенности речевой активности у детей с задержкой речевого развития

(ЗРР): Дети с ЗРР демонстрируют определенные характеристики, такие как ограниченный активный словарь, преобладание пассивного словаря и типичные речевые ошибки, что требует внимательного подхода в коррекционной работе.

Факторы, влияющие на развитие активного словаря: Возраст, уровень интеллектуального развития и окружающая языковая среда являются значительными факторами, способствующими или затрудняющими развитие активного словаря у детей с ЗРР. Чем более разнообразная и интерактивная языковая среда, тем больше шансов на успешное обогащение словарного запаса.

Методы и приемы работы: Целенаправленные и разнообразные методы и приемы, используемые в коррекционно-логопедической практике, способствуют значительному улучшению речевых и коммуникативных навыков. В частности, акцент на активное взаимодействие ребенка с окружающим миром и использование игр для развития речи демонстрирует положительные результаты.

Необходимость индивидуального подхода: Индивидуализированный подход к коррекционной работе с каждым ребенком необходим из-за значительной индивидуальной вариативности в степени и характере речевых нарушений. Понимание уникальных потребностей и возможностей каждого ребенка является ключом к успешной коррекции.

Значение активного словаря для всестороннего развития: Развитие активного словаря напрямую связано с когнитивным развитием ребенка, расширением его познавательной активности и улучшением коммуникативных навыков. Поддержание интереса к языку и его активному использованию способствует более гармоничному развитию ребенка.

Рекомендации для педагогов и родителей: Результаты исследования подчеркивают важность совместной работы педагогов, логопедов и родителей. Создание поддерживающей языковой среды,

регулярные занятия и активное вовлечение ребенка в диалог могут значительно помочь в преодолении задержки речевого развития.

Таким образом, исследование под-

тверждает, что систематическая и целенаправленная работа по обогащению активного словаря у детей с ЗРР является существенным элементом их успешного речевого и личностного развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Короткова А. В. Задержка речевого развития у детей: проблемы и решения. Вопросы специальной педагогики и психологии. М.: Издательство РГПУ им. Герцена, 2015.
2. Лалаева Р. И. Динамика речевого развития детей дошкольного возраста // Психология и педагогика. 2017. №3.
3. Мазанова Е.В. Обследование речи детей 3-4 лет с ЗРР: методические указания / Е.В. Мазанова. М.: ГНОМ, 2014. 64 с.
4. Покровская Ю. А. Коррекция речевых нарушений у детей: этиопатогенетический подход. Книга для родителей и специалистов. М.: Издательство Сфера, 2018.
5. Рублёва Т. А. Игровые методы в коррекции речевых нарушений. Журнал специальной педагогики. 2020.
6. Сохин Ф. А. Всё о речи: как формируется словарь ребенка. Специальная педагогика. М.: Издательство РГПУ, 2016.
7. Тихеева Е. И., Кони́на, М. М. Формирование словаря у детей дошкольного возраста. Психология и логопедия. М.: Издательство РГПУ, 2020.
8. Тихеева Е. И. Развитие словаря дошкольников с речевыми нарушениями // Научные исследования в образовании. 2021. №4(1). С. 12-18.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Korotkova A. V. Zaderzhka rechevogo razvitiya u detej: problemy i resheniya. Voprosy speci-al'noj pedagogiki i psihologii. M.: Izdatel'stvo RGPU im. Gercena, 2015.
2. Lalaeva R. I. Dinamika rechevogo razvitiya detej doshkol'nogo vozrasta // Psihologiya i pedagogika. 2017. №3.
3. Mazanova E.V. Obsledovanie rechi detej 3-4 let s ZRR: metodicheskie ukazaniya / E.V. Mazano-va. M.: GNOM, 2014. 64 s.
4. Pokrovskaya YU. A. Korrekciya rechevyh narushenij u detej: etiopatogeneticheskij podhod. Kniga dlya roditelej i specialistov. M.: Izdatel'stvo Sfera, 2018.
5. Rublyova T. A. Igrovye metody v korrekcii rechevyh narushenij. ZHurnal special'noj pedagogiki. 2020.
6. Sohin F. A. Vsyo o rechi: kak formiruetsya slovar' rebenka. Special'naya pedagogika. M.: Izdatel'stvo RGPU, 2016.
7. Tiheeva E. I., Konina, M. M. Formirovanie slovarya u detej doshkol'nogo vozrasta. Psihologiya i logopediya. M.: Izdatel'stvo RGPU, 2020.
8. Tiheeva E. I. Razvitie slovarya doshkol'nikov s rechevymi narusheniyami // Nauchnye issledovaniya v obrazovanii. 2021. №4(1). S. 12-18.